

MOLIYAVIY KIBERJINOYATLARGA QARSHI KURASHISH: ONLAYN KREDITLARNI OLIISH VA RASMIYLASHTIRISH MISOLIDA**Qahorova Saodat**qahhorovasaodat027@gmail.com

Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Kiber huquq yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15635195>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy raqamli moliyaviy xizmatlarning jadal rivojlanishi bilan yuzaga kelayotgan moliyaviy kiberjinoyatlar, xususan, onlayn kredit olish va uni rasmiylashtirish jarayonlaridagi xavf-xatarlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda firibgarlik sxemalari, shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy qo'lga kiritilishi, yolg'on arizalar orqali kredit olish kabi holatlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, bu turdagi jinoyslarga qarshi kurashishning huquqiy, texnologik va tashkilotlararo choralarga e'tibor qaratiladi. O'zbekiston tajribasi asosida amaliy misollar va takliflar keltiriladi. Maqola moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash, aholining raqamli moliyaviy savodxonligini oshirish va kreditlash jarayonida kiberxavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha foydali tavsiyalarni beradi.

Kalit so'zlar: moliyaviy kiberjinoyatlar, onlayn kredit, shaxsiy ma'lumotlar, firibgarlik, raqamli moliyaviy xizmatlar, kiberxavfsizlik, O'zbekiston bank tizimi, antifraud tizimlar.

Abstract. This article analyzes financial cybercrimes arising with the rapid development of modern digital financial services, in particular, the risks in the processes of obtaining and processing online loans. The study examined such cases as fraudulent schemes, illegal acquisition of personal data, and obtaining loans through false applications. Attention will also be paid to legal, technological, and inter-organizational measures to combat this type of crime. Practical examples and proposals based on the experience of Uzbekistan are presented. The article provides useful recommendations for ensuring financial security, increasing the digital financial literacy of the population, and strengthening cybersecurity in the lending process.

Keywords: financial cybercrime, online credit, personal data, fraud, digital financial services, cybersecurity, banking system of Uzbekistan, anti-fraud systems.

Аннотация. В этой статье будут проанализированы риски финансовых киберпреступлений, возникающих в связи с быстрым развитием современных цифровых финансовых услуг, в частности, в процессах получения и оформления онлайн-кредита. В исследовании рассматривались такие случаи, как мошеннические схемы, незаконный захват персональных данных, получение кредита посредством ложных заявлений. Также уделяется внимание правовым, технологическим и межорганизационным мерам борьбы с этим видом преступлений. На основе опыта Узбекистана будут представлены практические примеры и предложения. В статье содержатся полезные советы по обеспечению финансовой безопасности, повышению цифровой финансовой грамотности населения и повышению кибербезопасности в процессе кредитования.

Ключевые слова: финансовые киберпреступления, онлайн-кредит, персональные данные, мошенничество, цифровые финансовые услуги, кибербезопасность, банковская система Узбекистана, антимошеннические.

KIRISH

Bugun axborot texnologiyalari rivojlangani sari undan nopok maqsadlarda foydalanib, kiberjinoyatlarni sodir etish holatlari ham ortib bormoqda.

Bu kabi huquqbuzarliklarning oldini olish, kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan ishonchli himoya qilinishini ta'minlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mobil bank tizimlari fuqarolar va tashkilotlar hayotining turli sohalarga kirib, moliyaviy va boshqa xizmatlarni taqdim etishning yanada ilg'or shakllari va usullariga aylantirildi. Lekin shunga qaramay, raqamlashtirishning global kengayishi fonida kiberjinoyatlar dinamikasida sezilarli o'sish kuzatilib, ayniqsa, kredit, moliyaviy va bank sektorlarida potensial xavf kuchaymoqda.

Barchamizga ma'lumki bugungi texnika va texnologiya rivojlanib borayotgan asrda deyarli barcha davlat organlari va boshqa turli sohalarda raqamlashtirish ishlari jadal amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek fuqarolarga qulay, oson, tez va aniq raqamlashtirilgan onlayn xizmatlar taqdim etilmoqda. Raqamlashtirish jarayonidan bank va moliya tizimi ham mustasno bo'lmagan holda qator onlayn xizmatlar raqamlashtirilgan tizimlarga o'tmoqda. Buning natijasida doimiy faoliyat davomidagi jinoyatlar raqamli makon ya'ni kiber makonda sodir etilish vaziyatlari juda keng tarqalmoqda. Ya'nikim huquq sohasida kiberjinoyatlar tushunchasi alohida tarmoq sifatida ajralib, uning bugungi kunagi dolzarbligi yanada oshib bormoqda. Bu jinoyatlarning bugungi kundagi aksariyati moliyaviy kiberjinoyatlar bo'lib, bular ayniqsa yurtimizda avj olishga va bir necha minglab insonlarga moddiy zarar yetkazishga ulgurdi. Ushbu maqolada avvalo moliyaviy kiberjinoyatga tarif berib va uning nima ekanligini bilib olamiz.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda ilmiy izlanishning bir qator metodlaridan foydalanildi:

Tahliliy metod – onlayn kredit operatsiyalarini amalga oshirishni huquqiy jihatdan tartibga solishda qonunchilik hujjatlari, xalqaro konvensiyalar, ilmiy adabiyotlar va amaliyotni tahlil qilishda qo'llanildi. Bu metod yordamida xalqaro va mahalliy qonunchilik hujjatlaridagi normalar va qoidalar o'rganildi.

Qiyosiy-huquqiy metod – turli mamlakatlarning onlayn kredit berish jarayonini huquqiy tartibga solishga oid tajribasini o'rganish va qiyoslash maqsadida foydalanildi.

Tizimli tahlil – onlayn kredit berish faoliyatini huquqiy tartibga solishning nazariy va huquqiy asoslari hamda tamoyillarini o'rganish uchun qo'llanildi.

Tadqiqot doirasida quyidagi manbalarga tayanildi:

1. O'zbekiston Respublikasining bank faoliyatini huquqiy tartibga solish sohasidagi qonunchilik, Jinoyat kodeksi, Prezident farmonlari, Hukumat qarorlari farmoyishlari hamda Markaziy bank tomonidan chiqarilgan buyruqlar va boshqa qonunchilik hujjatlari;

2. Xalqaro-huquqiy hujjatlar;

3. Ilmiy nazariy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, statistic ma'lumotlar va boshqa manbalar.

NATIJALAR

Moliyadagi kiberjinoyat nima? Moliya sohasidagi kiberjinoyat - bu daromadga asoslangan jinoiy faoliyat, jumladan, shaxsiy ma'lumotlar, to'lov dasturlari hujumlari, elektron pochta va internet firibgarliklari hamda moliyaviy hisob, kredit karta yoki boshqa to'lov kartasi ma'lumotlarini o'g'irlashga urinishlar orqali moliyaviy daromad olish harakati. Boshqacha qilib aytganda: Moliyaviy kiberjinoyatlarga to'lov kartalari ma'lumotlarini o'g'irlash, ruxsat etilmagan tranzaksiyalarni boshlash uchun moliyaviy hisoblarga kirish, tovlamachilik, moliyaviy mahsulotlarga ariza berish uchun shaxsni ma'lum qilish uchun firibgarlik va hokazolar kiradi.

Boshqacha qilib aytganda: Moliyaviy kiberjinoyatlarga to'lov kartalari ma'lumotlarini o'g'irlash, ruxsat etilmagan tranzaksiyalarni boshlash uchun moliyaviy hisoblarga kirish, tovlamachilik, moliyaviy mahsulotlarga ariza berish uchun shaxsni ma'lum qilish uchun firibgarlik va hokazolar kiradi.

Moliyaviy xizmatlar sanoati juda daromadli maqsad bo'lib, shuning uchun kiber jinoyatchilikning o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Biroq, kibermoliyaviy jinoyatlar har xil kompaniyalarga, siz va biz kabi shubhasiz shaxslarga ham ta'sir qiladi. Shuningdek, Yevropol tomonidan Moliyaviy jinoyat yoki iqtisodiy jinoyat "bir shaxs yoki bir guruh shaxslar tomonidan moliyaviy yoki kasbiy ustunlikka erishish maqsadida sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar" deb ta'riflanadi. Bunday jinoyatlarning asosiy maqsadi iqtisodiy manfaatdir".¹ Moliyaviy jinoyatlar moliyaviy va korporativ institutlar xavfsizligini chetlab o'tuvchi xakerlik vositalari va ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalangan holda kibermakonda amalga oshirilmoqda. Moliyaviy va kiber jinoyatlarning oldini olish (FCCP) ADGMning moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurshish bo'yicha sog'lom amaliyotlarni targ'ib qilish bo'yicha sa'y-harakatlariga rahbarlik qilish uchun tashkil etilgan, jumladan, pul yuvishga qarshi kurash (AML), maqsadli moliyaviy sanksiyalar (TFS), kiber jinoyatlarning oldini olish va xalqaro soliq hisobotlari majburiyatlariga (ya'ni FATCA, CRS) rioya qilish kabi harakatlar jahonda yo'lga qo'yilgan.

Kiberjinoyatlar moliyaviy xizmatlar sohasida ayniqsa keng tarqalmoqda. Ayniqsa, kredit-moliya sohasidagi tashkilotlar kiberjinoyatchilar uchun asosiy nishonlardan biridir. Jinoyatchilar fishing hujumlari, elektron raqamli imzoni buzish va boshqa usullarni qo'llashadi.

Ularning maqsadi — mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini qo'lga kiritib, ularni ruxsatsiz ishlatishdir. Zamonaviy dunyoda kredit-moliya sohasidagi kiberjinoyatlar jinoyatlarning boshqa turlariga nisbatan yetakchi o'rinni egallamoqda. Har kuni banklar va moliyaviy muassasalar xakerlar va kiberjinoyatchilar tahdidlari bilan to'qnash kelishmoqda. Bu tahdidlar, asosan, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritish va xavfsizlik tizimlariga kirish bilan bog'liq.

Shuning uchun kompaniyalar va ularning mijozlarini himoya qilish uchun kiberhujumlarga qarshi zarur choralarni ko'rish nihoyatda muhim.

Kredit-moliya sohasida eng keng tarqalgan hujum turlaridan biri bu fishing (soxta xabarlar yuborish) hisoblanadi. Fishing hujumlari odatda elektron pochta orqali amalga oshiriladi. Jinoyatchi o'zini mashhur kompaniya vakili sifatida ko'rsatib, foydalanuvchidan maxfiy ma'lumotlarni (masalan, karta raqami yoki parol) so'raydi. Bunday xabarlar ko'pincha juda ishonchli ko'rinishda bo'ladi, bu esa foydalanuvchini chalg'itadi. Yana bir keng tarqalgan usul — elektron raqamli imzo va autentifikatsiya tizimlarining buzilishi. Jinoyatchilar buzilgan qurilmalar yoki maxsus dasturlar yordamida mijozning bank akkauntiga ruxsatsiz kirishlari mumkin. Bu orqali ular mijoz ruxsatisiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishadi. Shulardan biriga yaqqol misol qilib esa shaxs nomiga onlayn kredit rasmiylashtirishni ayta olamiz. Onlayn kredit berishning bir qator ijobiy tomonlari va qulayliklari mavjud. Birinchidan, ushbu jarayon fuqarolarning kredit olish jarayonlari vaqtini bir necha barobar qisqartirishi mumkin.

Hujjatlarning barchasi electron tarzda tegishli bank platformasiga yuklanishi bu ortiqcha byurokriyani oldini oladi. Kredit summasi esa avtomatik tarzda foydalanuvchi belgilagan kartaga tushishi. Bularning barchasi maksimal darajada foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi deb ayta olamiz.

¹ Economic crime." [Online]. Available: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime>

O'rganib chiqilgan ma'lumotlarga qaragana markaziy osiya va Rossiya davlatida banklar birinchi marta 2013-2014 yillarda onlayn kredit berishni boshladilar. Ko'pincha ushbu xizmat noutbuklar, gadjetlar va maishiy texnika sotib olish uchun taqdim etilgan. Bugungi kunda ham kichik, ham yirik kompaniyalar onlayn tarzda kredit olish xizmatini taqdim etadilar.²

Oxirgi yillarda kredit va moliya institutlari kiberjinoyatchilar tomonidan eng ko'p hujumga uchragan. Yil davomida hujumlarning umumiy soni ko'paydi, muvaffaqiyatlilar soni esa kamaydi (ulardan moliyaviy zarar kamaydi).

Moliyaviy institutlarga qilingan hujumlarning aksariyati fishing kabi ijtimoiy muhandislik texnikasi orqali yetkaziladigan zararli dasturlardan iborat. Moliyaviy tashkilotlarning (shuningdek, boshqa tarmoqlar kompaniyalari) ichki tarmoqlarining xavfsizlik darajasi ancha past. Bu tajovuzkorlarga tarmoq bo'ylab erkin harakat qilish, muhim tizimlarga kirish, bankomatlarni buzish va kartani qayta ishlashni boshqarish imkonini beradi.³ Moliyaviy ilovalar xavfsizligining asosiy ijobiy tendentsiyasi onlayn banklardagi yuqori xavfli zaifliklar ulushining kamayishi hisoblanadi. Biroq, umuman olganda, ularning xavfsizligi pastligicha qolmoqda: onlayn-banklarning 54 foizida mablag'larni o'g'irlash mumkin bo'lgan (bu 2017 yildagi 50 foiz ko'rsatkichdan bir oz yuqoriroq) va ba'zi hollarda zaifliklar korporativ infratuzilmaga kirib borish uchun hujumni ishlab chiqishga imkon berdi.

Aynan onlayn faoliyat yuritadigan va onlayn kredit rasmiylashtirish bilan mashhur bo'lgan Equfax nomli AQSh kompaniyasiga ham 2017-yilda mana shunday katta kiberhujum uyushtirilgan va bir qator mijozlarning bank karta ma'lumotlari va shaxsiga oid ma'lumotlari o'g'irlangan. Buning asosiy sabablaridan biri ham bankning texnik xodimlari zararli dasturlar yoki viruslarning borligini vaqtida aniqlamagnliklaridadir.

Shuningdek, bugungi kunda zamon talablariga binoan bizning yurtimizda ham qator onlayn faoliyat olib borayotgan milliy, chet el va biz hamkorlikdagi banklar talaygina. Buday faoliyat olib borayotgan banklarga TBC bank, Anorbank, Tengebank, Uzumbank, Ipank yo'li banki va shu kabi bir qator banklar jadal faoliyat olib bormoqda. Yuqorida aytib o'tganimdek onlayn kredit olish an'anaviy tarzda kredit olishdan bir muncha osonlashdi va fuqarolarning vaqtlarini sezilari darajada tejadi. Dastlab, bugungi kunda asosan bizda mikroqarzlarni onlayn berish faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib uning miqdori ham 100mln so'mgacha etib belgilab qo'yilgan. Bu jarayonning rivojlanishi davlat tomonidan qabul qilingan tegishli qonunlar, Markaziy bank reqlamentlari hamda moliyaviy texnologiyalar (fintech)ning integratsiyasi bilan bevosita bog'liqdir. Yana bir qulay tomoni shuki foydalanuvchining bank kartasi o'zining telefon raqamiga ulangan va ular har oylik belgilangan to'lovlarini bemalol **Click va Uzcard ilovalari** orqali onlayn to'lov tizimidan foydalanib to'lab olishlari mumkin. Chunki ushbu ilovalar bilan integratsiyalashgan kredit xizmatlari mavjud. Shuningdek, **mobil identifikatsiya va skoring tizimlari** (yashirin algoritmik baholash) ham joriy etilgan bo'lib, foydalanuvchilarning xavf darajasi avtomatik aniqlanadi. Aynan mana shunday elektronlashtirilgan tizimdan to'g'ri va ehtiyotkor foydalana olmaganlar esa bugungi kunda juda ko'plab uchramoqda va ularga nisbatan kiber firibgarlar tomonidan moliyaviy kiber hujumlar uyushtirilmogda.

So'nggi paytlarda "fishing" turi tobora ommalashib bormoqda, bunda firibgarlar bank mijozlariga to'lovlar va pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun maxsus afzalliklarga ega

² Герасимова Е. А., Чупина И. П. ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ УСЛУГ //предпринимательство. – 2017. – №. 5. – С. 869-886.

³ <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/credit-and-financial-security-2019/#id5>

bo'lgan yangi mobil ilovani o'rnatishni taklif qilishadi, bu aslida firibgarga bank kartasi ma'lumotlariga, bankning istalgan turi uchun avtorizatsiya ma'lumotlariga kirishga imkon beradigan zararli dasturdir.

Shuningdek, bankdan kiruvchi SMS-xabarlarini jinoyatchining raqamiga masofadan yo'naltirish. Shunday qilib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lgan kiberfiribgarlar mustaqil ravishda onlayn kredit olish uchun ariza topshiradilar, ushbu operatsiyani xavfsizlik kodi-parol bilan tasdiqlaydilar va pul mablag'larini o'z hisoblariga o'tkazadilar.

Kiberfiribgarlikning yana ikkita bir xil darajada keng tarqalgan turi - bu fishing va pharming bank saytlarini yaratish va ulardan foydalanish. Fishing va pharming saytlari tashqi ko'rinishi bilan bir xil bo'lgan veb-sahifalardir.

Original bank resurslari, bu yerda foydalanuvchidan shaxsiy hisobiga kirish uchun login va parolni kiritish so'raladi. Fishing saytlaridan farqli o'laroq, pharming saytlari nafaqat veb-sahifa dizaynini nusxalash, balki asl IP manzilni jinoiy saytga olib keladigan soxta manzil bilan almashtiradi. Bunday resurslar spam elektron pochta xabarlarini, qalqib chiquvchi reklamalar, SMS xabarlar, shuningdek, foydalanuvchilarni soxta saytlarga yo'naltiruvchi zararli dasturlarni yuklab olish orqali tarqatiladi.⁴

XULOSA

So'nggi yillar ichida kiberjinoyatchilikning tez o'sishi tufayli kiberjinoyatchilikning axborot tendentsiyalarini bashorat qilishning tadqiqot mavzusi dolzarb bo'lib qolmoqda. Kiberjinoyatchilikning oqibatlarini butun dunyo bo'ylab tadbirkorlik sub'ektlari, davlat tashkilotlari va boshqalarning shaxsiy ma'lumotlari va ma'lumotlarini o'g'irlash, yo'qotish va tiklash natijasida moliyaviy yo'qotishlarning ko'payishi bilan seziladi. Bu masala, ayniqsa, urush va global pandemiya sharoitida sezilarli, chunki ular kiberjinoyatchilar va kiberfraudsterlar uchun qulay muhit yaratadi. Shuning uchun uning oldini olish va erta aniqlash ushbu hodisaga qarshi kurashda strategik maqsadlardir. Ijtimoiy tarmoqlar, mobil va Internet ilovalari orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axborot tizimlari va kompyuter texnologiyalari foydalanuvchilariga qarshi kiberjinoyatchilik masalalari bilan bog'liq ilmiy yo'nalish ham dolzarbdir. Ushbu muammolarga yuqorida yoritib berganimiz onlayn kredit rasmiylashtirish olish jarayonlari ham kirib ushbu jarayon amalga oshirilishida iste'molchilarning shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligi, ularning hisob raqamlari va bank karta ma'lumotlari himoyasi yuqori darajada himoya qilinishi zarur. Shuningdek ushbu vaziyatda amaliyotni amalga oshirayotgan jismoniy shaxslardan ham o'z malumotlarini turli ilova va shu kabi onlayn xizmatdan foydalanayotganlarida yuqori darajada xavfsiz bo'lishini ta'minlashi yuzasidan mukammal kalit so'zlardan foydalanishlari yoxud turli sms kod va xabarlar haqida begona shaxslarga ma'lumot bermasliklari ham talab etiladi. Shunda ushbu noqonuniy harakatlar, va onlayn kredit operatsiyalarini amalga oshirishda huquqbuzarlik holatlari yuzaga kelishi nisbatan sezilarli darajada oldi olinishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonun
2. O'zbekiston Respublikasi "Bank faoliyati to'g'risida"gi qonun 05.11.2019.y., O' RQ 580-son
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bank Boshqaruvining qarori "Bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risida" nizom 02.07.2018.y, 3030-sonli

⁴ <https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/21449/175-177.pdf?sequence=1>

4. Герасимова Е. А., Чупина И. П. ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ УСЛУГ //предпринимательство. – 2017. – №. 5. – С. 869-886.
5. Economic crime.” [Online]. Available: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime>.
6. <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/credit-and-financial-security-2019/#id5>
7. <https://www.xn--80abntbpiiaicwf.xn--p1ai/blog/kredity-onlayn-vsye-cto-nuzhno-znat/>
8. https://cbu.uz/uz/press_center/releases/2441747/
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada takomillashtirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida.
10. Kamolov Azim —Tijorat banklari barqarorligini boshqarish bo‘yichaxorij tajribasill, 2015
Internet saytlari
11. www.lex.uz – Milliy qonunchilik bazasi
12. <https://scholar.google.com>- Google Scholar
13. www.uza.uz –O‘zbekiston axborot agentligi sayti
14. www.cbu.uz –O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki rasmiy sayti
15. <http://www.worldbank.org> –Jahon banki rasmiy sayti